

РОССИЙСКИЕ КЕЙСЫ В ЖАНРЕ КЕЙКИС

В статье предложен набор инструментов, позволяющий в условиях высокой неопределенности и отсутствия достаточных ресурсов, в том числе информационных, корректно и быстро описывать проблемные ситуации, точнее, поля проблем и задач и вырабатывать поля допустимых решений. По сути, в работе изложена авторская технология выработки и принятия сложных управленческих решений.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: кейс, кейкис, классификатор проблемных ситуаций, картоид как инструмент, матрица идентичности, конверсия ресурсов, методика «Формула власти», ценологический уровень, фрактал

Киселев Владимир Дмитриевич — сотрудник Национального исследовательского центра «Курчатовский институт», ВШКУ РАНХ и ГС. Член Гильдии Маркетологов. (г. Москва)

Применение в практике российского бизнес-образования кейсов, в частности гарвардских, дало масштабные результаты. Сформировался массив преимущественно качественных материалов, в которых описывается российская бизнес-практика.

Обнаружились недостатки и ограничения этого широко распространенного формата, что породило необходимость создания в рамках метода конкретных ситуаций нового жанра, который получил название «кейкис». Инструмент оказался достаточно удобным для применения в отечественных бизнес-школах. Его отличительная особенность — качественно иная структура описания сложной проблемной ситуации и альтернативных способов ее разрешения. Этот инструмент не только позволяет преподавателям генерировать кейкисы и применять их для широкого спектра учебных дисциплин, но и дает возможность слушателям самостоятельно на качественно новом уровне оформлять результаты своей учебно-исследовательской деятельности.

Практика показала, что обладающие свойствами фрактальности классификаторы, разработанные

в рамках нового жанра, удобны не только для ведения и фиксирования результатов консалтинга, который порождает дополнительный поток кей-кисов, но и для классификации и последующей поисковой навигации по разным разделам библиотеки (текстовые кейкисы, видеокейкисы, методики, описывающие алгоритмы написания и верификации экономических текстов, не только кейкисов).

Предложенный в статье инструмент позволяет успешно преодолевать «проклятие размерности»¹ при описании и исследовании сложных слабо формализованных междисциплинарных проблемных ситуаций в условиях цейтнота.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПЛАТФОРМА КЕЙКИС

На рис. 1 отражена широко известная зависимость: мало информации — мало информации, много информации — тоже мало информации. Следовательно, есть точка экстремума.

Получается удивительный результат [11]: при усложнении системы количество терминов, ее описывающих, не увеличивается, как многие думают, а сокращается за счет процесса архетипизации информации.

В рамках одного ценологического уровня удобно использовать сегментацию, приведенную на рис. 2.

Рис. 1. Динамика изменения количества ключевых терминов, описывающих ситуацию, для нескольких ценологических уровней

* Таксон — группа в классификации, состоящая из дискретных объектов, объединяемых на основании общих свойств и признаков.

¹ «Проклятие размерности» — проблема экспоненциального возрастания количества данных из-за увеличения размерности пространства. Термин введен Р. Беллманом. — Здесь и далее прим. авт.

Рис. 2. Сегментация, применимая для анализа любого термина в рамках одного ценологического уровня

Автором разработан инструмент, который позволяет в процессе обучения, реальной производственной деятельности и/или консультирования сравнительно быстро оценивать актуальную для обучаемого-заказчика, как правило, некорректно описанную проблемную ситуацию и формулировать (формировать) поля альтернативных управленческих решений, а также сделать конкретный выбор с оценкой возможностей и рисков, кратко- и долгосрочных прогнозов, количественных и качественных бюджетов выбранного решения, относительно корректного и адекватного вызовам внешней среды.

Некоторые исследовательские результаты описаны в статьях «Инструментарий описания слабо формализованных проблемных и рискованных ситуаций» [4] и «Учебно-консультационная групповая работа с сотрудниками крупных корпораций на основе конкретных проблемных ситуаций заказчика и суботраслевой картографии» [6] и представлены в разделе «Методики» в электронной библиотеке «КЕЙКИС.РФ» [3, 11].

Технологическая платформа «КЕЙКИС» — это система постмодернистских методик выработки управленческих решений, межпарадигмальный и межпредметный инвариантный инструментальный описания и оценки слабо формализованной проблемной ситуации, выработки матриц и тензоров управленческих решений. Автором предложены дескриптивные и структурные классификации экономической наррации, позволяющие генерировать социально-экономические тексты, анализировать их корректность, делать прогнозы и формулировать матрицы и тензоры областей допустимых решений для конкретной управленческой, маркетинговой, экономической ситуации.

Инструмент позволяет целостно оценить противопоставление экстенционального и интенционального в научных и практических экономических описаниях и реализовать тенденцию перехода от преимущественно экстенционального к преимущественно интенциональному, наблюдающуюся в последние два десятилетия.

Слово «кейкис» (сокращение от *key integrated information system* — ключевая комплексная информационная система) — неологизм. Создание нового термина необходимо, чтобы отстроиться от общеупотребимого, несколько затертого и часто искаженного термина кейс (*case-study*). В мире нет единого подхода к написанию кейсов. Каждая научная школа генерирует свое понимание этого феномена, таких примеров десятки.

Кейкис по своей сути — это новый исследовательский жанр, инструментальное оснащение процесса принятия решений в сложных и слабо формализованных ситуациях.

Инструмент позволяет оценивать корректность информации, определять неполноту, зашумленность, предвзятость сведений, на основании которых необходимо принимать относительно правильные (адекватные) управленческие решения об изменениях.

Инструмент отработан в процессе консалтинга в конкретных бизнес-ситуациях, а также на программах MBA, EMBA и DBA в нескольких ведущих российских бизнес-школах.

Следует обратить внимание на отличительную особенность жанра — структуру кейкиса (см. Приложение), способную просто и кратко, но без потери сути «упаковать» сложную и объемную, иногда противоречивую экономическую информацию.

Заголовок кейкиса — это краткая формулировка исследовательского вопроса. Подзаголовки — одно из возможных решений. Далее описывается объект исследования² (его внутренняя среда: основные внутренние стейкхолдеры, система и динамика их отношений, объектная и субъектная составляющие). Затем с помощью текстов, картоидов³ и других способов визуализации описывается ситуация (внешняя среда: основные внешние стейкхолдеры, система и динамика их отношений), в которую включен объект исследования. После этого формулируется поле проблем,

из которого выбирается только одна, разделяемая на поле задач, из которых выбирается также только одна. Она и решается от лица персонажа, имеющего набор ролей и статусов (см. классификацию «Формула власти» далее). Коллизия, описанная в кейкисе, обязательно предполагает несколько слоев решений применительно к отдельному персонажу (или группе), который обладает идентичностью (см. классификацию «Матрица идентичности» далее), властными потенциалами, целями и ценностями.

Кейкисы не содержат единственно правильных, однозначных решений. Предполагается, что будет предложено «поле решений», т.е. несколько разноплановых разнокачественных (иногда противоречащих друг другу) решений, но ассигнованных ресурсов (время, территория, платежные инструменты, материалы, энергия, люди, компетентность) на реализацию всего предложенного на «поле решений», как правило, не хватает. Менеджерам, принимающим решения по проблематике, заявленной в кейкисе, надо сделать акцент на наиболее предпочтительном, с их точки зрения, решении.

Кейкисы и их «поля альтернативных решений» позволяют реализовать идею «решешников» относительно стандартных и широко распространенных кадровых, операционных, маркетинговых, стратегических, инновационных, финансовых, информационных, инвестиционных, управленческих ситуаций из обширной российской отраслевой и суботраслевой практики. Библиотека «КЕЙКИС.РФ» — это по сути такой решешник.

Предлагаемый инструмент и способы его визуализации весьма наглядны, что позволяет просто и корректно выстраивать консультационную работу с клиентами-слушателями, помогая им выработать самостоятельные решения, адекватные внешней среде, и самостоятельные эффективные действия по разрешению актуальной управленческой проблемы.

² Это может быть человек, малая социальная группа, группа, подразделение, организация, группа организаций.

³ Картоид — структурная пространственно-временная неметрическая теоретическая модель.

Данный инструмент — это 256 эталонных ситуаций-кейкисов, он опирается на сетевые идеи и фрактальный⁴ подход, появившийся в 1960-е гг. в нашей стране, потом подхваченный и развитый в Китае в 1980-е гг., а в 1990-е гг. реализованный в Германии. Он учитывает постоянные изменения в экономике и бизнес-среде, находящие отражение в организационных изменениях и адаптациях к объективно неизбежным средовым турбулентностям.

КЛАССИФИКАЦИЯ НА ОСНОВЕ МАТРИЦЫ КЛЮЧЕВЫХ КОММУНИКАЦИЙ

На рис. 3 приведен картоид [2, 12], который изоморфен матрице в табл. 1 и картоиду на рис. 4. Предложен вариант для ценологического уровня: организация — суботрасль. Матрица позволяет компактно и наглядно уложить большие объемы

собранной менеджером-исследователем информации и обнаружить управленческие коллизии (противоречия). Она дает возможность выработать поля допустимых решений на основании имеющегося парадигмального необходимого и достаточного инструментария маркетинга и менеджмента. По степени наполненности / ненаполненности ячеек можно обнаружить (для отработки и снижения рисков) «слепые пятна» и систематические ошибки, связанные с личностными особенностями лица или группы лиц, принимающих ресурсно значимые и рискованные управленческие решения [7].

На рис. 5 в качестве примера применения рассмотренного выше инструментария приведено графическое описание аудиопроизводства. В верхней части рисунка отражена типичная внешняя среда аудиобизнеса, внизу показаны некоторые элементы внутренней среды издательства.

Рис. 3. Картоид кейкиса (укрупненно)

⁴ Фрактал — универсальная базовая единица, несущая в себе элементы одинаковой базовой сущности, но свободные в своих действиях и способные превращаться в любые структурные образования, объединяясь на основе высшей цели или идей в условиях строго установленного порядка, гибридной и развивающейся моделей организационного поведения, обеспечивая этим максимальные адаптивность и устойчивость естественных систем (например организаций или бизнес-единиц).

Таблица 1. Веерная* матрица для персонажей, находящихся во внешней и внутренней среде

Коммуникации сред	1. Собственник	2.	3.	4.	5.	...	1.	2.	3.	4.	5.	...
Внутренняя среда												
1. Собственник												
2. Генеральный директор												
3. Менеджер												
4. Сотрудник												
...												
Внешняя среда												
1. Потребитель (b-2-g)												
2. Потребитель (b-2-b)												
3. Посредник для потребителя												
...												

* Данный термин был рассмотрен в работе С.Г. Кордонского и С.В. Чебанова [7].

Примечание: строки имеют те же названия, что и соответствующие столбцы. Ячейки, отмеченные серым цветом, обозначают, что персонаж выстраивает отношения сам с собой, и отражают мотивацию на определенный вид деятельности. Рамкой на рисунке ограничены отношения внутри самой организации.

КЛАССИФИКАЦИЯ НА ОСНОВЕ ВИДОВ РЕСУРСОВ (КАТЕГОРИЙ РЕСУРСОВ)

Приведенные ниже измерительные шкалы, интегральная (рис. 6) и простая (рис. 7 и 8), позволяют делать относительно корректные экспертные оценки происходящих событий, результатов конверсии ресурсов.

В табл. 2 представлена веерная матрица, отражающая все типы взаимосвязей между ресурсами и возможности конверсии одних ресурсов в другие.

МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ МАТРИЦА ДЛЯ НАПИСАНИЯ И ВЕРИФИКАЦИИ КЕЙКИСА

В коллекции автора статьи за два десятка лет накопилось более тысячи кейкисов разного уровня

сложности (простые, средние, сложные и сетевые), отличающихся по предметным областям (инвестиционный менеджмент, маркетинг-менеджмент, операционный менеджмент, финансовый менеджмент, кадровый менеджмент и др.) и отраслям экономики (за основу классификации взята ОКВЭД), масштабу бизнеса (микро-, малый, средний, крупный). Перечисленные основания для классификации необходимы, но, по мнению автора, недостаточны для более глубокой настройки системы навигации по собранному материалу. В табл. 3 представлена морфологическая матрица⁵ для укрупненного анализа структуры кейкиса.

Структура кейкиса обязательно отражает следующие поля: исследовательских вопросов, проблем, задач и допустимых решений.

На рис. 9–12 представлены инвариантные концептуальные модели, необходимые для проведения любого исследования для любой предметной области.

⁵ Zwicky F. (1969). *Discovery Invention, Research Through the Morphological Approach* [17].

Рис. 4. Фрагмент картоида

Примечание: инструмент удобен для визуализации участников коллизии, формализации их идентичности, ценностей, целей и мотивов.

Рис. 5. Пример описания бизнеса «Аудиоиздательство»

Примечание: объект исследования — издательство аудиокниг, внешняя среда — суботрасль, внутренняя среда — бизнес-процессы издательства. Стрелки на рисунке отражают направление процессов, самая крупная — общее направление процесса.

Рис. 6. Интегральная измерительная шкала

Рис. 7. Простая измерительная шкала

Рис. 8. Простая измерительная шкала: обнаружение зон взаимной синергии

Использование этих моделей позволяет методологически правильно сформулировать концептуальную модель для конкретного исследования.

ОЦЕНКА КОРРЕКТНОСТИ ОПИСАНИЯ ПРОБЛЕМНОЙ СИТУАЦИИ И ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ

Как в тексте кейкиса оценить корректность, необходимость и достаточность описания ситуации и объекта исследования? Приведенная на рис. 13 классификация позволяет оценить степень полноты описания.

Классификация эвристична, т.к. позволяет предсказать существование неизвестных ранее объектов, фактов и зависимостей между известными объектами, вскрыть качественно новые или упущенные связи.

Известно, что всякое понятие имеет содержание и объем [13–15]. Содержание понятия — совокупность существенных и отличительных признаков предмета, качества или множества однородных предметов, отраженных в этом понятии. Содержание понятия обсуждают совокупно с его объемом. Объем понятия — множество обобщенных в нем предметов. Известен закон обратного отношения между содержанием и объемом понятия: чем шире объем понятия, тем проще его

Таблица 2. Виды производных и конверсии ресурсов: веерная матрица

Позитивистский акцент				Феноменологический акцент				
	Ti	Mat	S&L	En	Men	Inf	Tech	Ar
Время (Ti)	Момент времени на оси времени, длительность (интервал), частотность и т.д.	Скорость, ускорение и т.д.						
Материалы (Mat)		Сырая нефть, отделенные фракции, бензин и т.д. Другой пример: зерно, мука, мясной домик, пицца и т.д.						
Пространство, ландшафты и маршруты (S&L)			Пространство, ландшафт, центр — провинция — периферия, магистраль					
Энергия (En)				Потенциал				
Человек (группы) и формы власти (Men)					Человек для самого себя, для ближнего круга, для дальнего круга и т.д.			
Информация (Inf)						От таксонных информационных систем, не имеющих сущностных классификаций, до ме-рономных (архетипических), имеющих сущностные классификации		
Технология (Tech)							Наука	
Деятельность (активность) (Ar)								Операция, действие, деятельность

Таблица 3. Морфологическая матрица для укрупненного анализа структуры кейкиса

Поля [16]	Формулировки (для объекта исследования — библиотека «КЕЙКИС.РФ»)
Поле исследовательских вопросов [1]	<ul style="list-style-type: none"> ■ Можно ли относительно просто и корректно классифицировать большой массив кейкисов? ■ Можно ли создать инвариантную для разных предметных областей, открытую и относительно простую структуру кейкиса, которая поможет относительно быстро (желательно в режиме реального времени) количественно и/или качественно описывать для различных ценологических уровней [8, 9] сложные бизнес-ситуации, давая возможность вырабатывать и принимать относительно правильные (адекватные вызовам внешней среды) управленческие решения? ■ Есть ли возможность необходимым и достаточным образом визуализировать проблемную ситуацию, создать ее картоидную инфографику, понятную пользователям библиотеки кейкисов? ■ Можно ли создать классификации, которые будут самореферентны*, за счет архетипических исследовательских вопросов, исследовательских проблем, типовых задач и эталонных решений, позволяющих существенно снизить объем описания проблемной ситуации любого ценологического уровня?
Поле исследовательских проблем	<ul style="list-style-type: none"> ■ Отсутствие классификаций затрудняет процесс пользовательской навигации по активно разрастающемуся массиву кейкисов, порождая «проклятие размерности». ■ Отсутствие открытых (по структуре) классификаций затрудняет для «неофитов» процесс написания новых кейкисов, приводит к эффекту «информационного замусоривания», обильному дублированию сюжетов и коллизий без последующей их архетипизации. ■ Отсутствие классификаций затрудняет процесс верификации текста кейкиса, обнаружения противоречий (намеренных и/или неосознанных смысловых ошибок, информационных манипуляций). ■ Отсутствие классификаций затрудняет процесс идентификации, верификации и размещения кейкисов, написанных разными авторами. ■ Отсутствие классификаций затрудняет процесс сбора значимой информации и представления ее в виде корректного кейкиса, что, в свою очередь, замедляет процессы профессиональной доказательной рефлексии сложных социально-экономических процессов
Поле типовых задач	Задачи формулируются по шаблону: кто, что, где, когда, в какой последовательности, с каким результатом, с какой эффективностью и т.д. должен сделать в рамках заявленных ресурсов и резервов?
Поля эталонных решений	<ul style="list-style-type: none"> ■ Сотрудничать, соперничать, искать компромисс, уклоняться, растворяться, принимать смешанные решения... ■ Маркетинговые эталонные стратегии для организации: прямая интеграция, конгломератная диверсификация, развитие продукта, обратная интеграция, горизонтальная диверсификация, ликвидация, горизонтальная интеграция, создание совместного предприятия, концентрическая диверсификация, захват рынка, сокращение, комбинация...

* Самореферентность (самоотносимость) — явление, которое возникает в системах высказываний в тех случаях, когда некое понятие ссылается само на себя (если какое-либо выражение является одновременно самой функцией и аргументом этой функции).

содержание, и наоборот. Все остальные термины, используемые в предлагаемой методике, имеют также общепризнанные значения и по этой причине в статье не расшифровываются.

К известной классификации, предложенной С.В. Мейеном, добавлено еще одно измерение. На оси последовательно размещаются дополнительные основания для классификации, отражающие наличие или отсутствие проработанности

таких сущностей, как поле исследовательских вопросов, поле исследовательских проблем, поле типовых задач, поле эталонных решений, примененные методики, методы, методологические подходы, методологии (степень сочетания позитивизма и феноменологии). Получившееся классификационное пространство позволяет проводить более тонкий анализ собранной в кейкисе информации.

Рис. 9. Иерархия полей и последовательность применения парадигмальных методов исследования полей для их наполнения и изменения

Поля	Логические методы для уточнения формулировок					
	Сравнение	Анализ	Синтез	Обобщение	Абстрагирование	Идеализация
Поле исследовательских вопросов						
Поле исследовательских проблем						
Поле задач						
Поле эталонных решений						

Рис. 10. Эталонные решения для субъектов, находящихся на разных ценологических уровнях

КЛАССИФИКАЦИЯ НА ОСНОВЕ МЕТОДИКИ «ФОРМУЛА ВЛАСТИ»

На рис. 14 представлена суть методики «Формула власти», которая весьма удобна для описания динамики развития ролей и статусов персонажей кейкиса, для экспертного замера

властных потенциалов субъектов и объектов сложных экономических отношений, как на личностном, межличностном, межгрупповом и межорганизационном, так и на суботраслевом и отраслевом уровнях. Представленная ниже «Матрица идентичности» изоморфна «Формуле власти»⁶.

⁶ Более подробно об инструменте см. в разделе «Методики» электронной библиотеки «КЕЙКИС.РФ».

Рис. 11. Фазовые пространства для полей исследовательских вопросов, проблемных полей, полей задач и полей допустимых решений

КЛАССИФИКАЦИЯ НА ОСНОВЕ МЕТОДИКИ «МАТРИЦА ИДЕНТИЧНОСТИ»

Суть методики отражена на рис. 15. Матрица может быть использована для описания и оценки этапов жизненного цикла объекта исследования и актуальных для них коллизий (полей исследовательских вопросов, проблемных полей, полей задач и полей эталонных решений). Инструмент хорошо отработан на практике, обладает большой диагностической и прогностической силой. Матрица идентичности позволяет проводить: экспресс-анализ слабо формализованных проблемных ситуаций, междисциплинарный аудит и для субъектов, принадлежащих к одному ценологическому уровню, и для сложных иерархических систем.

В частности, инструмент был использован для конструирования, анализа и аудита учебных предметных курсов и учебных программ, организационных структур учебных заведений, проектных групп, для оценки динамики результатов их деятельности, диагностики и прогностики.

Инструмент позволяет в динамике корректно оценивать компетенции и компетентность обучающего (программы, курсы, инструменты, навыки) и обучаемого (навыки), их ресурсную динамику, сегментировать по ресурсам и видам деятельности организации дополнительного образования, выявить отличительные особенности и недостатки обучающего и обучаемого, определить стратегии и тактики дальнейшего сохранения или развития (изменения компетентностей). Инструмент предполагает применение объектов с фрактальной структурой⁷.

⁷ Более подробно об инструменте см. в разделе «Методики» электронной библиотеки «КЕЙКИС.РФ», пример применения в учебном курсе [5].

Рис. 12. Пример классификации по типам стратегий (решений), 11 эталонных стратегий (решений)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В статье представлена небольшая часть методик, разработанных автором, но даже этот минимальный набор инструментария позволяет относительно корректно и глубоко идентифицировать и анализировать предложенную к рассмотрению сложную слабо формализованную проблемную ситуацию, описать исследовательские вопросы, поля проблем, поля задач и поля допустимых решений.

Заявленный в статье инструмент позволяет классифицировать и верифицировать разнообразные по предметной области и объекту

исследования сложные экономические тексты (письменные и устные).

Инструмент позволяет получать конкретные, легко проверяемые результаты (верификация, диагностика и прогностика по ситуации, поля (тензоры) решений, доказательно выбранные конкретные решения), относительно быстро создавать навигационные инструменты для библиотек кейкисов.

Кейсы в жанре кейкис позволяют за счет обширной инструментальной и методологической поддержки поднять процесс бизнес-образования и консультирования на качественно новый уровень.

На все исследовательские вопросы, заданные в табл. 2, можно дать ответ: да, возможно.

Рис. 13. Концептуальная модель, применяемая для оценки корректности описания проблемной ситуации и принятого решения

Рис. 14. Измерительная шкала «Формула власти» (фрагмент)

Рис. 15. Концептуальная модель «Матрица идентичности», картоид

ПРИЛОЖЕНИЕ.**Алгоритм написания кейкиса**

1. *Название кейкиса:* _____.
2. *Подзаголовок:* _____.
3. *Внутренняя среда. Объект исследования* (человек, малая группа, группа, подразделение, организация, группа организаций).
4. *Активная (субъектная) часть объекта исследования* (актор, активный персонаж (активный человек и/или неформальный лидер, формальный руководитель, возможно, группа, демонстрирующая единое поведение, авторитет), этап его жизненного цикла). Не менее одного-двух абзацев описания.
5. *Пассивная (объектная) часть объекта исследования* (организационные структуры, описывающие сложившиеся внутренние взаимоотношения человека, малой социальной группы, организации, групп организаций и др., этап их жизненного цикла). Не менее одного-двух абзацев описания.

Стратегические зоны хозяйствования	Продукт			Стратегические бизнес-единицы* (СБЕ)
	Товар	Услуга	Сервис	
1.				
2.				
3.				
...				
N				

* Отношения СЗХ (стратегической зоны хозяйствования) и СБЕ могут быть одно-однозначными или много-однозначными.

6. *Одна (выбранная для анализа) стратегическая зона хозяйствования* _____.
7. *Внешняя среда. Ситуация (сложившаяся система отношений)*.
Текст ситуации. Описание микро- и макросреды объекта исследования. Не менее 10–20 абзацев описания. Желательно найти крылатую фразу, афоризм, анекдот или пословицу, а также одну картинку по теме, лаконично иллюстрирующую суть ситуации.
8. *Поле проблем* (то, чего нет или не получается, не прогнозируется, противоречие).
9. *Выбранная проблема*⁸ (то, чего нет или что не получается, не прогнозируется, противоречие).
10. *Поле задач*.
11. *Выбранная задача*.
12. *Список персонажей (их возможные роли и/или статусы⁹) или группы персонажей*.

⁸ Проблема, которую вы диагностируете в сложившейся системе отношений (то, чего нет, или то, что не получается; наиболее значимое противоречие, которое вы обнаруживаете применительно к объекту исследования). Не более 24 слов. Проблема обязательно должна быть сформулирована так, чтобы воспринималась не как внутренняя, а как внешняя. Дополнительные ресурсы приходят извне, как правило.

⁹ Роль и/или статус персонажа (поведение, естественное для самого персонажа, и/или поведение, которое ожидается от персонажа другими участниками).

ПРИЛОЖЕНИЕ.

Алгоритм написания кейкиса (продолжение)

Графическая иллюстрация содержания разделов «Внутренняя среда. Объект исследования», «Внешняя среда. Ситуация (сложившаяся система отношений)» и «Поле проблем».

ПРИЛОЖЕНИЕ.

Алгоритм написания кейкиса (продолжение)

Содержание разделов «Внутренняя среда. Объект исследования», «Внешняя среда. Ситуация (сложившаяся система отношений)» и «Поле проблем» представлены ниже на диаграмме Ганта.

Примечание: светло-серым цветом обозначены благоприятные события, черным — неблагоприятные, темно-серым — нейтральные.

ПРИЛОЖЕНИЕ.

Алгоритм написания кейкиса (продолжение)

Более компактная графическая иллюстрация содержания разделов «Внутренняя среда. Объект исследования», «Внешняя среда. Ситуация (сложившаяся система отношений)» и «Поле проблем».

ПРИЛОЖЕНИЕ.

Алгоритм написания кейкиса (продолжение)

Потребности внешних клиентов (матрица Абела).

Потребности клиентов (для каждой категории потребителей (одного сегмента) отдельная матрица)	Важность для клиента (потребители)	0-2	Оценка сильных сторон (технология)	0-2
1.				
2.				
3.				

Примечание: в столбцах приведены экспертные оценки (0 — минимальная выраженность фактора, 2 — максимальная выраженность).

Важность для клиентов	Высокая			
	Средняя / Нейтрально			
	Низкая			
		Слабые	Средние Позиции	Высокие

13. *Время (момент)* _____ и *место (регион)* _____, для которых предлагаются варианты решений.

14. *Выбранный персонаж:* _____ (кратко указать, почему выбран именно он).

15. *Предпочтения выбранного (вами) персонажа.*

- *Ценности*¹⁰, значимые для выбранного персонажа: _____.
- *Цели*, значимые для выбранного персонажа: _____.

Актуальное состояние	Цели, значимые для выбранного персонажа	Параметры							
		Физические			Психологические				
		Время	Пространство	Материалы	Энергии	Люди	Информация	Технологии	Деятельность
1. Смена идентичности	—								
2. Дефицит (критический)	Существенное увеличение								
3. Дефицит	Увеличение								
4. Норма (динамическая)	Сохранение								

¹⁰ Примеры ценностей: любовь к самому себе, не эгоизм, а любовь, любовь к супругу(е), домашний очаг и процесс его создания, любовь к детям, любовь к родителям, любовь к родине, отношения с людьми, любовь к деятельности (учебной, производственной, общественной и отдыху), любовь к друзьям, любовь к живому.

ПРИЛОЖЕНИЕ.

Алгоритм написания кейкиса (продолжение)

Актуальное состояние	Цели, значимые для выbranного персонажа	Параметры							
		Физические			Психологические				
		Время	Пространство	Материалы	Энергии	Люди	Информация	Технологии	Деятельность
5. Избыток	Снижение								
6. Избыток (критический)	Существенное снижение								
7. Смена идентичности	—								

16. Варианты решений¹¹ проблем персонажа, возможные риски, бюджеты и прогнозы.

Решение 1. (Краткая суть решения.)

Стратегия¹²: по отношению к персонажу — такой-то тип стратегии.Риски¹³: _____.

Возможности: _____.

Бюджет¹⁴: _____.

Долговременные последствия (горизонт прогноза — один-два года): _____.

Решение 2. (Краткая суть решения.)

Стратегия: _____.

Риски: _____.

Возможности: _____.

Бюджет: _____.

Долговременные последствия (горизонт прогноза — один-два года): _____.

Решение 3. (Краткая суть решения.)

Стратегия: _____.

Риски: _____.

Возможности: _____.

Бюджет: _____.

Долговременные последствия (горизонт прогноза — один-два года): _____.

Решение 4. (Краткая суть решения.)

Стратегия: _____.

Риски: _____.

Возможности: _____.

¹¹ Предложенные варианты решений, по сути, не более чем возможные адекватные решения с указанием наиболее вероятных рисков, допустимых бюджетов и последствий; предложенные решения, таким образом, не являются правильными или неправильными.

¹² Тип стандартной стратегии.

¹³ Риск — возможность (опасность) появления такого события, в результате которого субъект, принявший решение, теряет полностью или частично свои ресурсы, недополучает ожидаемый доход или несет дополнительные материальные и финансовые расходы. Риски (не менее двух) описывать обязательно.

¹⁴ Допустима качественная формулировка бюджета (например, большой, средний; оценка по составу и стоимости работ).

ПРИЛОЖЕНИЕ.

Алгоритм написания кейкиса (продолжение)

Бюджет: _____.

Долговременные последствия (горизонт прогноза — один-два года): _____.

Решение 5. (Краткая суть решения.)

Стратегия: _____.

Риски: _____.

Возможности: _____.

Бюджет: _____.

Долговременные последствия (горизонт прогноза — один-два года): _____.

17. *Выбранное решение*: решение ____ (указать кратко, почему выбрано это решение).

18. *Способы контроля реализации выбранного решения*¹⁵.

Метрика структурная: _____.

Пример: размер клиентской базы данных и ее динамика, количество сотрудников и их компетенция.

Метрика финансовая: _____.

Пример: выручка (ожидаемая, полученная), прибыль (ожидаемая, полученная), доля рынка (ожидаемая, полученная), скидки (нам).

Метрика отношений: _____.

Пример: сложившиеся модели поведения, лояльность целевой группы потребителей, репутация, марочный капитал.

Метрика правоотношений¹⁶: _____.

Пример: устная договоренность, расписка, договор, многосторонний договор, обращение к авторитетным третьейским судьям.

19. *Проанализируйте, используя представленные ниже визуальные шаблоны, какие типы решений были вами предложены, а какие не предложены? Нет ли акцентуаций (повторяющихся типов решений) в предложенных решениях?*

Решение 1.

По отношению к... например, компромисс.

По отношению к... например, сотрудничество.

Решение 2. ...

Решение 3. ...

Решение 4. ...

Решение 5. ...

20. *Предложите дополняющие решения, не предложенные на данный момент.*

21. *К каким долговременным (горизонт прогноза — три-пять лет) изменениям объекта исследования приведет долговременное применение этого способа управления объектом исследования?*

22. *Проанализируйте, к каким ресурсным (в частности финансовым) потокам приводит это решение:*

- положительным, накапливающим, расширяющим ресурсную базу выбранного вами персонажа;
- отрицательным, размывающим, сужающим ресурсную базу выбранного вами персонажа.

¹⁵ Метрики, с помощью которых будете измерять полученный результат (например, рубли, прибыль, убытки, штуки, время, километры, килограммы и многое другое).

¹⁶ Правоотношение — это общественное отношение, регулируемое нормами права. Правоотношение может быть гражданским (семейным), административным, налоговым, уголовным, таможенным.

ПРИЛОЖЕНИЕ.**Алгоритм написания кейкиса (продолжение)**

Соотнесите положительный поток с отрицательным и сделайте вывод о балансе.

Индусцируют ли обнаруженные потоки новые ресурсные потоки для выбранного вами персонажа? Какие?

Приведите один иллюстрирующий это пример.

23. *Ссылки и источники*: ссылки на сайты, статьи, документы, использованные книги.

ЛИТЕРАТУРА

1. Варшавер Е. Постановка исследовательского вопроса в рамках постмодерной методологии. — <http://corp.fom.ru/uploads/socreal/post-366.pdf>.
2. Каганский В.Л. Пространство в теоретической географии школы Б.Б. Родомана: итоги, проблемы, программа // Известия РАН, серия географическая. — 2009. — №2. — С. 1–10.
3. Кейкисы. — <http://www.keykis.ru/keykis/>.
4. Киселев В.Д. Инструментарий описания слабо формализованных проблемных и рискованных ситуаций // Проблемы анализа риска. — 2010. — Т. 7. — №1. — С. 50–88.
5. Киселев В.Д. Сказочный маркетинг и менеджмент. — http://www.keykis.ru/doc_keykis/bezumstvu_slabyh_pojom_my_pesnju.pdf.
6. Киселев В.Д. Учебно-консультационная групповая работа с сотрудниками крупных корпораций на основе конкретных проблемных ситуаций заказчика и суботраслевой картографии // Бизнес-образование. — 2008. — №2(25). — С. 62–74.
7. Кордонский С.Г., Чебанов С.В. Веерные матрицы как модель представления данных // Чебанов С.В. Собрание сочинений. — Т.1. — Вильнюс: VLANI, 1996.
8. Кудрин Б.И. Два открытия: явление инвариантности структуры техноценозов и закон информационного отбора. — Вып. 44. «Ценологические исследования». — М.: Технетика, 2009.
9. Кудрин Б.И. Концепция стандартизации и теория ценозов // Стандарты и качество. — 2008. — №5–6.
10. Мейен С.В., Шрейдер Ю.А. Методологические аспекты теории классификации // Вопросы философии. — 1976. — №12. — С. 67–79.
11. Методики. — <http://keykis.ru/methods/>.
12. Родоман Б.Б. Научные географические картоиды // Географический вестник. — 2010. — №2(13). — С. 88–92.
13. Чебанов С.В., Мартыненко Г.Я. Идеи герменевтики в прикладной лингвистике // Quantitative linguistics and automatic text analysis. 1990. Acta et commentationes universitatis tartuensis. — Вып. 912. — Tartu: ТГУ, 1990.
14. Чебанов С.В., Мартыненко Г.Я. О герменевтизации прикладной лингвистики // Вестник ТвГУ. — Серия филология. — Вып. «Лингвистика и межкультурная коммуникация». — 2007. — №11(207). — С. 273–291.
15. Чебанов С.В. Теория классификаций и методика классифицирования // Научно-техническая информация. — Серия 2. Информационные процессы и системы. — 1977. — №10. — С. 1–10.
16. Ядов В.А. Стратегия социологического исследования. Описание, объяснение, понимание социальной реальности. — 3-е изд., испр. — М.: Омега-Л, 2007.
17. Zwicky F. (1969). *Discovery Invention, Research Through the Morphological Approach*. New York: McMillan.